

KELTIRISH FORMULALARINI BIRLIK AYLANA ASOSIDA VIZUAL KELTIRIB CHIQRISH

Abdiyeva Shoira Shukurovna¹, Odilova Shoxista Samatqul qizi²

¹Cyber universiteti o'qituvchisi, ²Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610791>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 9-sinf algebra va 10-sinf algebra va analiz asoslari kursi trigonometriya bo'limida keltirish formulalarini o'qitishning vizual yondashuvi yoritiladi. Odatda masalalarni yechishda keltirish formulalarini yodlash talab etiladi. Ushbu maqolada formulalarni birlik aylana yordamida grafik tasvirlar orqali tahlil qilish tavsiya etiladi. Koordinatalar tekisligida birlik aylanadagi nuqtalarning koordinatalari orqali sinus va kosinusning geometrik ma'nosi tushuntiriladi va shu orqali keltirish formulalari vizual tarzda keltirib chiqariladi. Maqolada 9-10-sinflarda foydalanish uchun vizual masalalar ketma-ketligi berilgan. Bu trigonometrik formulalarni geometriya bilan bog'lash va o'quvchilar vizual tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: birlik aylana, keltirish formulalari, nuqtaning koordinatasi, vizual tafakkur.

Kirish. 9-sinf algebra darsligida [1] keltirish formulalari tushunchasi, keltirish formulalari, xususan burchak 360° dan katta bo'lganda burchak sinusi, kosinusi, tangensi va katangensini hisoblash, $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$, $\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, $\sin(180^\circ + \alpha) = -\sin \alpha$, $\cos(180^\circ + \alpha) = -\cos \alpha$ kabi keltirish formulalarini misollar yechishda qo'llashga o'rgatiladi. 10-sinf algebra va analiz asoslari darsligida [3] keltirish formulalari jadval ko'rinishida keltirilgan. Biroq bu formulalarni qo'llash ularni yodlashni talab qiladi. Oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlarida, matematika fanidan milliy sertifikat imtihonlarida ba'zan keltirish formulalari o'quvchilar yodidan ko'tariladi. Quyida formulalarni yodlash bilan emas, balki birlik aylana tasviri yordamida chizish orqali keltirib chiqarish mumkinligi va vizual masalalar berish orqali formulalarni keltirib chiqarish ko'rib chiqiladi.

Bizga ma'lumki, koordinatalar tekisligida birlik aylanada boshlang'ich $P(1; 0)$ nuqta olinadi. Bu nuqta koordinatalar boshiga nisbatan biror α burchakka burilsa, birlik aylanada yangi $M(x, y)$ nuqta hosil bo'ladi. Bu nuqtaning koordinatalari ya'ni absissasining qiymati α burchak kosinusini, ordinatasining qiymati α burchak sinusining qiymatini ifodalaydi ya'ni $M(\cos \alpha; \sin \alpha)$ (1-rasm).

1-rasm

Endi $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ keltirish formulasini birlik aylana yordamida vizual tarzda keltirib chiqarish masalasi quyidagicha bajariladi:

1) $90^\circ - \alpha$ burchakni hosil qilish 90° li burchakdan 1-rasmda hosil qilib olingan α burchakni ayirish (olib tashlash) orqali yasaladi ya'ni $\angle POA = 90^\circ - \angle BOA = 90^\circ - \alpha$. Natijada $A(\cos(90^\circ - \alpha); \sin(90^\circ - \alpha))$ nuqta hosil qilinadi (2-rasm).

2) Bu nuqta ordinatasi $\sin(90^\circ - \alpha)$ ning qiymatini topish uchun 2-rasmdagi MON va AOK to'g'ri burchakli uchburchaklarning $\sin(90^\circ - \alpha)$ va $\cos \alpha$ katetlari taqqoslanadi.

3) 2-rasmdagi MON va AOK to'g'ri burchakli uchburchaklarning tengligini ko'rsatiladi. Bu uchburchaklarning α o'tkir burchaklari va gipotenuzalari (aylana radiusi) teng ya'ni to'g'ri burchakli uchburchaklar tengligining GB (gipotenuza- burchak) alomatiga [2] ko'ra, MON va AOK to'g'ri burchakli uchburchaklar teng. Bundan ularning barcha tomonlari ham teng ekanligi kelib chiqadi. U holda $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$ (2-rasm).

2-rasm

Keltirish formulalarini birlik aylanalar yordamida 9-sinf o'quvchilariga $\sin 200^\circ = \sin(180^\circ + 20^\circ)$ kabi xususiy qiymatlar ko'rinishida, 10-sinf o'quvchilariga esa umumlashgan holda quyidagi masalalar ketma-ketligi shaklida berish tavsiya etiladi.

Masala. Rasm asosida $\sin \alpha$ va $\cos \alpha$ dan foydalanib, sinus va kosinusning tegishli burchaklardagi qiymatlarini toping.

Yuqoridagi kabi birlik aylana da sinus, kosinus, tangens va kotangensning $270^\circ - \alpha$, $270^\circ + \alpha$, $360^\circ - \alpha$ va $360^\circ + \alpha$ gradusdagi qiymatlari uchun keltirish formulalarini topish mumkin.

Yuqorida keltirish formulalarini birlik aylana yordamida vizual asosda keltirib chiqarish metodikasi bayon qilindi. Taklif etilgan yondashuv formulalarni mexanik yodlash zaruratini kamaytirib, ularning geometrik mazmunini chuqur anglashga imkon beradi. Birlik aylana ustidagi nuqtalarning koordinatalarini tahlil qilish orqali sinus va kosinusning turli burchaklardagi qiymatlari oson aniqlanadi. Bu usul o'quvchilarning vizual tafakkuri va mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi hamda trigonometrik formulalarni ongli ravishda qo'llash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Keltirish formulalarini geometrik tahlil qilinar ekan $180^\circ - \alpha$, $180^\circ + \alpha$, $360^\circ - \alpha$ kabi burchaklarni oliy matematikada Dekart koordinatalar sistemasida berilgan nuqtani qutb koordinatalar sistemasiga o'tkazishda qutb burchagini topish masalasini ham vizual tushunish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alimov Sh.A., Xolmuhamedov O.R., Mirzaahmedov M.A. Algebra: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik. Toshkent: “O'qituvchi” NMIU, 2019. – 240 b.
2. A'zamov A. va boshqalar. Geometriya: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. Toshkent: “Yangiyo'l Poligraph Service”, 2017. – 160 b.
3. Zaitov A. va boshqalar. Algebra va analiz asoslari: Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 10-sinfi uchun darslik. Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 192 b.